

пасайган. График маълумотларига таяниб (2-б расм) айтиш мумкинки, ҳаво қурғоқчилиги апрелдан бошлаб мунтазам ортиш тенденциясини кўрсатиб, ТГК нинг декадалик йиғиндилари 1000-1200%о гача ошган. Натижада, бир томондан, ҳаво қурғоқчилигининг ортиши боғланишни кучайтириб борган, иккинчи томондан, тупроқ намлигига ижобий таъсир этувчи ёғинлар миқдорининг кўп йиллик меъёрлардан кам бўлиши салбий омил сифатида юзага чиқиб, яйлов ўсимликларининг апрель охирига бориб батамом қуришига олиб келган. Демак, Томди ҳудудида 2025 йил баҳор мавсумида яйловларда шаклланган яшил биомассадан фойдаланиш имконияти 30-40 кун давом этган.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига асосланиб қуйидаги хулоса ва тавсияларни бериш мумкин. Томдида 2025 йил совуқ ярим йиллик ва баҳор мавсумида атмосфера ёғинлари кўп йиллик меъёрга нисбатан кам қузатилган. Натижа сифатида SPI индексининг 1, 3 ва 6 ойлик қийматлари манфий бўлиб чиқди. Соғуқ ярим йилликда тупроқда тўпланган намлик захираси эвазига яйлов ўсимликлари қопламаси шаклланиб, унинг максимуми апрелнинг биринчи декадасида қайд этилган. Апрельдан бошлаб ТГК индекси йиғиндиларининг мунтазам ортиб бориши натижасида атмосфера ёғинларининг меъёрга нисбатан кам миқдорларда қузатилиши давом этган. Натижада тупроқдаги намлик миқдори тез камайиб, апрель охирида NDVI индекси ўзининг минимал қийматларигача тушган. Атмосфера, метеорологик ва тупроқ қурғоқчилиги орасидаги боғланишларни ишончли баҳолаш учун тадқиқотнинг кейинги босқичларида уларнинг кўп йиллик ўзгаришларини таҳлил қилиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP), 2016: Handbook of Drought Indicators and Indices (M. Svoboda and B.A. Fuchs). Integrated Drought Management Programme (IDMP), Integrated Drought Management Tools and Guidelines Series 2. Geneva. – 53 p.

2. Kholmatjanov B.M., Begmatov S.U., Khujanazarov T., Usmanova Z.S., Khudoyberdiyev A.K., Makhmudov I.M., Tillyakhodjayeva Z.D. Thermodynamic Characteristics of Atmospheric Drought and Circulation Conditions of its Formation in Western Uzbekistan // WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, Volume 22, 2026, – PP. 86-102. DOI: 10.37394/232015.2026.22.7

3. Keyantash J. National Center for Atmospheric Research Staff (Eds). "The Climate Data Guide: Standardized Precipitation Index (SPI)." Last modified 2025-04-29. – 16 p. Retrieved from <https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/standardized-precipitation-index-spi-on-2025-11-06>.

4. Petrov, Yu. V, & Abdullaev A. K. On the issue of assessing air dryness, Russian Meteorology and Hydrology, 35, 2010. – PP. 715-719. <https://doi.org/10.3103/S1068373910100109>.

5. Jönsson A.M., Eklundh L., Hellström M., Barring L., Jönsson P. Annual Changes in MODIS Vegetation Indices of Swedish Coniferous Forests in Relation to Snow Dynamics and Tree Phenology. Remote Sens. Environ. 2010, 114, – PP. 2719–2730.

6. Tian F., Cai Z., Jin H., Hufkens K., Scheifinger H., Tagesson T., Smets B., Van Hoolst R., Bonte K., Ivits E., et al. Calibrating Vegetation Phenology from Sentinel-2 Using Eddy Covariance, PhenoCam, and PEP725 Networks across Europe. Remote Sens. Environ. 2021, 260, 112456. – PP. 1-15.

Bahodirova Sh.B.¹, Rajabov T.F.²

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, ²Samarqand davlat universiteti, Agrobiotexnologiyalar va oziq ovqat xavfsizligi instituti, Samarqand, O‘zbekiston,

E-mail.baxodirovash1991@gmail.com, tradjabov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234054>

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA KARNAB–SEPKI YAYLOV HUDUDIDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI VA ORGANIK MODDA MIQDORINI BAHOLASH

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Samarqand viloyatining Karnab–Sepki yaylov hududida tuproqning fizik-mexanik xossalari hamda organik modda miqdorini baholashga bag‘ishlangan. Tadqiqot jarayonida tuproq namunalari 0–5 sm, 5–10 sm va 10–20 sm chuqurlik qatlamlaridan

olinib, ularning granulometrik tarkibi hamda gumus miqdori laboratoriya sharoitida tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko‘ra tuproqning yuqori qatlamida gumus miqdori yuqori bo‘lib, chuqurlik ortishi bilan uning kamayish tendensiyasi kuzatildi. Granulometrik tahlil natijalari hudud tuproqlarida qum fraksiyasi ustunligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra tuproqning mexanik tarkibi va organik modda miqdori yaylov ekotizimlarining ekologik holatini baholashda muhim ko‘rsatkichlar ekanligi aniqlandi. Ushbu natijalar yaylovlardan samarali foydalanish va tuproq resurslarini muhofaza qilish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: yaylov tuproqlari, organik modda, gumus miqdori, granulometrik tarkib, tuproq fizik-mexanik xossalari

Баходирова Ш.Б.¹, Раджабов Т.Ф.²

¹Ташкентский Государственный технический университет им. Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан, ²Самаркандский Государственный университет, Институт агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов, Самарканд, Узбекистан

E-mail.baxodirovash1991@gmail.com, tradjabov@mail.ru

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В РАЙОНЕ КАРНАБ-СЕПКИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. Данное исследование посвящено оценке физико-механических свойств почвы и содержания органического вещества на пастбищах Карнаб–Сепки Самаркандской области. Образцы почвы были отобраны из трёх глубинных слоёв (0–5 см, 5–10 см и 10–20 см), после чего в лабораторных условиях были определены их гранулометрический состав и содержание гумуса. Результаты показали, что наибольшее содержание гумуса наблюдается в верхнем слое почвы, тогда как с увеличением глубины его количество постепенно уменьшается. Гранулометрический анализ выявил преобладание песчаной фракции в почвах исследуемой территории. Полученные результаты свидетельствуют о том, что механический состав почвы и содержание органического вещества являются важными показателями экологического состояния пастбищных экосистем. Результаты исследования могут быть использованы при разработке научно обоснованных рекомендаций по рациональному использованию пастбищ и охране почвенных ресурсов.

Ключевые слова: пастбищные почвы, органическое вещество, содержание гумуса, гранулометрический состав, физико-механические свойства почвы

Bahodirova Sh.B.¹, Rajabov T.F.²

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Tashkent, Uzbekistan,

¹Institute of Agrobiotechnologies and Food Safety, Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan, E-mail.baxodirovash1991@gmail.com, tradjabov@mail.ru

ASSESSMENT OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF SOIL AND ORGANIC MATTER CONTENT IN THE KARNAB-SEPKI PATRIOTS AREA UNDER CLIMATE CHANGE

Annotation. This study aims to assess the physico-mechanical properties of soil and the content of organic matter in the Karnab–Sepki rangeland area of the Samarkand region. Soil samples were collected from three depth layers (0–5 cm, 5–10 cm, and 10–20 cm) and analyzed under laboratory conditions to determine their granulometric composition and humus content. The results indicated that the highest humus content was observed in the upper soil layer, while its amount decreased with increasing soil depth. Granulometric analysis revealed that sand fraction predominates in the soils of the study area. The findings demonstrate that soil mechanical composition and organic matter content are important indicators for assessing the ecological condition of rangeland ecosystems. The obtained results can contribute to the development of scientifically based recommendations for sustainable rangeland management and soil resource conservation.

Keywords: rangeland soils, organic matter, humus content, granulometric composition, soil physico-mechanical properties.

Kirish. Yaylov ekotizimlari tabiiy landshaftlarning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ular chorvachilikni rivojlantirish, biologik xilma-xillikni saqlash hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [1,2]. Yaylovlarning ekologik holati ko‘p jihatdan tuproqning fizik-mexanik xossalari va organik modda miqdoriga bog‘liq [3]. Tuproqning mexanik tarkibi, ya‘ni qum, silt va gel fraksiyalarining nisbati tuproqning suv o‘tkazuvchanligi, namlikni ushlab turish qobiliyati hamda o‘simlik ildiz tizimining rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi [4].

Tuproqdagi organik modda, xususan gumus miqdori tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Organik modda tuproqning strukturasi yaxshilaydi, mikroorganizmlar faoliyatini rag‘batlantiradi hamda o‘simliklar uchun zarur oziqa elementlarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi [5,6]. Shu sababli yaylov tuproqlarining fizik-mexanik xossalari va organik modda miqdorini o‘rganish yaylov ekotizimlarining ekologik holatini baholashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega

O‘zbekistonning qurg‘oqchil hududlarida joylashgan yaylovlarda tuproqning mexanik tarkibi va organik modda miqdori hududning tabiiy sharoitlari, o‘simlik qoplami hamda antropogen ta‘sirlar natijasida turlicha shakllanadi [7]. Xususan, Samarqand viloyatining Karnab–Sepki yaylov hududlari o‘zining tabiiy sharoiti, tuproq qoplami va o‘simlik turlari bilan ajralib turadi. Ushbu hududda yaylovlardan uzoq muddat foydalanish natijasida tuproqning fizik-mexanik xossalari va organik modda miqdorida ma‘lum o‘zgarishlar yuzaga kelishi mumkin [8].

Bundan tashqari, tuproqning mexanik tarkibi va organik modda miqdori yaylov o‘simlik qoplami shakllanishiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tuproqning granulometrik tarkibi o‘simliklarning suv va oziqa moddalarini o‘zlashtirish darajasini belgilaydi. Qum fraksiyasi yuqori bo‘lgan tuproqlarda suv tez singib ketadi, natijada namlikning saqlanishi kamayadi [9]. Aksincha, gel va silt fraksiyalarining ko‘pligi tuproqning namlikni saqlash qobiliyatini oshiradi [3,10]. Shu sababli tuproqning mexanik tarkibini o‘rganish yaylov ekotizimlarining mahsuldorligini baholashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Shuningdek, yaylov tuproqlarida organik moddaning shakllanishi o‘simlik qoldiqlarining parchalanishi, mikrobiologik jarayonlar hamda iqlim omillari bilan chambarchas bog‘liq [11]. Organik modda tuproqning fizik xossalari yaxshilab, uning agregat tuzilishini mustahkamlaydi va suvni ushlab turish xususiyatini oshiradi [5]. Shu bilan birga, gumus miqdorining kamayishi tuproq degradatsiyasiga olib kelishi mumkin [7]. Shu sababli yaylov hududlarida tuproqning organik modda miqdorini aniqlash va uning mexanik tarkibi bilan o‘zaro bog‘liqligini baholash yaylovlardan oqilona foydalanish va ularning ekologik barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [12].

Tadqiqotning asosiy maqsadi Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Karnab–Sepki yaylov hududida tuproqning mexanik tarkibi hamda organik modda miqdorini aniqlash va ularning yaylov ekotizimlarining ekologik holatini shakllantirishdagi ahamiyatini baholashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi va usullari. Tadqiqot ishlari Samarqand viloyatining Karnab–Sepki yaylov hududida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida mazkur hudud yaylov tuproqlari tanlandi. Tuproq namunalari yaylov hududining turli uchastkalaridan olinib, ularning fizik-mexanik xossalari hamda organik modda miqdori laboratoriya sharoitida o‘rganildi. Tadqiqot davomida tuproq namunalari uch xil chuqurlik qatlamidan, ya‘ni 0–5 sm, 5–10 sm va 10–20 sm qatlamlardan olindi. Namuna olingan uchastkalarda asosiy yaylov o‘simliklari sifatida *Artemisia diffusa*, *Iris songarica* va *Peganum harmala* turlari qayd etildi. Har bir o‘simlik turi mavjud bo‘lgan uchastkalarda tuproq namunalari bir necha takroriy o‘lchovlarda olindi.

Tuproqning organik modda miqdori gumus (%) ko‘rsatkichi orqali Tyurin usuli yordamida aniqlandi. Olingan natijalar har bir chuqurlik qatlamida hamda o‘simlik turlari kesimida tahlil qilindi. Gumus miqdorining o‘zgarishi tuproq qatlamlari va o‘simlik qoplami xususiyatlariga bog‘liq holda solishtirib o‘rganildi.

Tuproqning fizik-mexanik xossalari aniqlash maqsadida tuproqning granulometrik tarkibi gidrometrik usul yordamida o‘rganildi. Bunda tuproq tarkibidagi gil (clay), chang (silt) va qum (sand) fraksiyalarining ulushi foiz hisobida aniqlanib, ularning yig‘indisi asosida tuproqning mexanik tarkibi baholandi. Olingan natijalarga ko‘ra tadqiqot hududi tuproqlari SCL (Sandy Clay Loam- qumli gil-qumoq tuproq), CL (Clay Loam- gil-qumoq tuproq) hamda L (Loam- qumoqli tuproq) tuproq turlariga mansubligi bo‘yicha klassifikatsiya qilindi. Tadqiqot natijalari jadval ko‘rinishida tizimlashtirilib, tuproq qatlamlari, o‘simlik turlari hamda granulometrik tarkib ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi farqlar taqqoslash asosida tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot davomida Karnab–Sepki yaylov hududida tuproqning mexanik tarkibi hamda organik modda miqdori aniqlanib, ularning chuqurlik qatlamlari bo‘yicha o‘zgarishlari o‘rganildi. Olingan natijalar yaylov tuproqlarining fizik-mexanik xossalari va organik modda miqdori hududning tabiiy sharoiti hamda o‘simlik qoplami bilan bog‘liqligini ko‘rsatdi. Tuproqning organik modda miqdori (gumus) uch xil chuqurlik qatlamida – **0–5 sm, 5–10 sm va 10–20 sm** – aniqlanib tahlil qilindi va olingan natijalar 1-jadvalda keltirib o‘tildi.

1-jadval.

Tuproq qatlamlari bo‘yicha gumus miqdorining o‘zgarishi

Tuproq chuqurligi (sm)	O‘rtacha gumus (%)	Minimal (%)	Maksimal (%)
0-5	2.05	0.41	4.43
5-10	1.02	0.42	2.91
10-20	0.70	0.14	1.62

Natijalarga ko‘ra gumus miqdorining eng yuqori qiymatlari tuproqning yuqori qatlamida, ya‘ni **0–5 sm** qatlamda kuzatildi. Bu qatlamda ayrim namunalarida gumus miqdori **3.20–4.43 %** gacha yetgani qayd etildi. Yuqori qatlamda gumus miqdorining ko‘pligi o‘simlik qoldiqlari va organik moddalarning tuproq yuzasida ko‘proq to‘planishi bilan izohlanadi [13].

1-rasm. Karnab–Sepki yaylov tuproqlarida gumus miqdorining tuproq chuqurligi bo‘yicha o‘zgarishi

Tuproq chuqurligi ortib borishi bilan gumus miqdorining kamayish tendensiyasi kuzatildi. **5–10 sm** qatlamda gumus miqdori asosan **0.42–2.91 %** oralig‘ida bo‘lib, yuqori qatlamga nisbatan pastroq ko‘rsatkichlar qayd etildi. **10–20 sm** qatlamda esa gumus miqdori yanada kamayib, asosan **0.14–1.62 %** oralig‘ida bo‘lishi aniqlandi. Bu holat tuproq profilining chuqurlashishi bilan organik modda miqdorining tabiiy ravishda kamayishini ko‘rsatadi.

O‘simlik turlari kesimida ham gumus miqdorida ma‘lum farqlar kuzatildi. **Artemisia diffusa** va **Peganum harmala** o‘sadigan maydonlarda gumus miqdori nisbatan yuqori qiymatlarga ega bo‘lib, bu o‘simliklarning tuproq yuzasida ko‘proq organik qoldiq hosil qilishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. **Iris songarica** o‘sadigan uchastkalarda esa gumus miqdori nisbatan pastroq qiymatlarda qayd etildi. Tadqiqot davomida tuproqning granulometrik tarkibi ham aniqlanib, tuproq tarkibidagi gil (clay), chang (silt) va qum (sand) fraksiyalari baholandi natija 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval.

Karnab–Sepki yaylov tuproqlarining mexanik tarkibi (granulometrik fraksiyalar, %)

Ko‘rsatkich	O‘rtacha %	Min %	Max %
Gil (clay)	27.2	21.2	33.4
Chang (silt)	23.3	14.0	30.3
Qum (sand)	49.4	38.4	55.0

2-rasm. Karnab–Sepki yaylov tuproqlarining granulometrik tarkibi

3-rasm. Tuproq namunalarini laboratoriya sharoitida tahlil qilish jarayoni.

Olingan natijalarga ko‘ra tadqiqot hududi tuproqlarida qum fraksiyasi ustunlik qilishi aniqlandi. Qum (sand) miqdori asosan **38.4–55.0 %** oralig‘ida bo‘lib, ayrim namunalarida 50 % dan yuqori qiymatlar kuzatildi. Chang (silt) fraksiyasi miqdori **14.0–30.3 %**, gil (clay) fraksiyasi esa **21.2–33.4 %** oralig‘ida qayd etildi. Ushbu ko‘rsatkichlar asosida tuproq turlari klassifikatsiya qilinib, tadqiqot hududi tuproqlarining katta qismi **SCL (Sandy Clay Loam-** qumli gil-qumoq tuproq) turiga mansubligi aniqlandi. Ayrim uchastkalarda esa **CL (Clay Loam-** gil-qumoq tuproq) hamda **L (Loam-** qumoqli tuproq) tuproq turlari uchrashi kuzatildi. Olingan natijalar Karnab–Sepki yaylov hududida tuproqning mexanik tarkibi va organik modda miqdori o‘rtasida ma’lum bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Qum fraksiyasi yuqori bo‘lgan tuproqlarda organik modda miqdori nisbatan pastroq bo‘lishi, gel va silt fraksiyalarining ko‘payishi esa gumusning saqlanishiga ma’lum darajada ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bu esa yaylov tuproqlarining ekologik holatini baholashda fizik-mexanik xossalari va organik modda miqdorini kompleks tarzda o‘rganish muhim ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra Karnab–Sepki yaylov hududida tuproqning fizik-mexanik xossalari va organik modda miqdori aniqlanib, ularning chuqurlik qatlamlari hamda o‘simlik turlari kesimida o‘zgarishlari o‘rganildi. Olingan natijalar tuproqning ekologik holatini baholashda mexanik tarkib va organik modda miqdori muhim ko‘rsatkichlardan biri ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra tuproqning yuqori qatlamida, ya’ni **0–5 sm** qatlamda gumus miqdori nisbatan yuqori bo‘lib, ayrim namunalarida **4 % dan ortiq** qiymatlar qayd etildi. Tuproq chuqurligi ortib borishi bilan

gumus miqdorining kamayish tendensiyasi kuzatildi va **10–20 sm** qatlamda eng past ko‘rsatkichlar aniqlandi. Bu esa organik moddalarning asosan tuproq yuzasida to‘planishi bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Granulometrik tarkib natijalari tadqiqot hududi tuproqlarida qum fraksiyasi ustunligini ko‘rsatdi. Qum miqdori asosan **38–55 %** oralig‘ida bo‘lib, silt va gel fraksiyalari esa o‘rtacha miqdorda qayd etildi. Ushbu ko‘rsatkichlar asosida tadqiqot hududidagi tuproqlarning katta qismi **Sandy Clay Loam (SCL)** turiga mansubligi aniqlanib, ayrim uchastkalarda **Clay Loam (CL)** va **Loam (L)** tuproq turlari ham uchrashi kuzatildi.

Olingan natijalar Karnab–Sepki yaylov hududida tuproqning mexanik tarkibi va organik modda miqdori o‘simlik qoplami hamda tuproq qatlamining chuqurligi bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqot natijalari yaylov tuproqlarining ekologik holatini baholash, ularni muhofaza qilish hamda yaylovlardan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Christmann S, Aw-Hassan A, Rajabov T and Rabbimov A 2015 Collective Action for Common Rangelands Improvement: A Climate Change Adaptation Strategy in Uzbekistan *Society & Natural Resources* **28** 280–95
- [2] Shaumarov M, Toderich K N, Shuyskaya E V, Ismail S, Radjabov T F and Kozan O 2012 Participatory Management of Desert Rangelands to Improve Food Security and Sustain the Natural Resource Base in Uzbekistan *Rangeland Stewardship in Central Asia* ed V Squires (Dordrecht: Springer Netherlands) pp 381–404
- [3] Bronick C J and Lal R 2005 Soil structure and management: a review *Geoderma* **124** 3–22
- [4] Lin L, Wang P, Liang Z, Sun M, Zhao Y, Wang H, Zhu K, Yu L, Liu S and Li Z 2025 Interaction of Soil Texture and Irrigation Level Improves Mesophyll Conductance Estimation *Plants* **14** 3784
- [5] Lehmann J and Kleber M 2015 The contentious nature of soil organic matter *Nature* **528** 60–8
- [6] Lal R 2004 Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security *Science* **304** 1623–7
- [7] Muminov M A, Nosirov M G, Rajabov T F, Valiev S A, Juliev M and Akhmedov A 2025 Assessment of Rangeland Health Using NDVI and Remote Sensing Techniques in Uzbekistan’s Foothill Artemisia-Ephemeral Region *Innovations in Sustainable Agricultural Systems, Agriculture 4.0 and Precision Agriculture, Volume 2 Lecture Notes in Networks and Systems* vol 1534, ed I Samoylenko and T Rajabov (Cham: Springer Nature Switzerland) pp 3–16
- [8] Rajabov T F, Mardonov B, Nasyro M, Muminov, Mahmud A. and Mukimov, Tolibjon Kh. T X 2010 Application of Remote Sensing and Geographical Information Systems for Rangeland Monitoring in Uzbekistan *Journal of Environmental Science and Engineering* **4**
- [9] Valiyev S, Rajabov T, Nasirov M, Khujanov A, Kabulova F, Urokov S and Amirov J 2025 Water holding capacity of dominant species at different grazing intensities in semi-desert rangelands under gypseous and sandy soil conditions
- [10] Minasny B and McBratney A B 2018 Limited effect of organic matter on soil available water capacity *European J Soil Science* **69** 39–47
- [11] Mukimov T, Nasirov M, Mardonov B, Rajabov T and Muminov M 2021 Assessment of the ecological state of pastures and methods of their improvement, adapted to the conditions of global climate change ed A Prisnyi and O Lebedeva *BIO Web Conf.* **40** 01018
- [12] Muminov M A, Nosirov M, Bohodirjodzha I, Avutkhanov B, Khujanov A, Tursunov A, Ergasheva O, Ismailova A and Umarova D 2024 Monitoring and Mapping rangeland health using remote sensing and GIS methods: A case study in the foothill Artemisia-ephemeral rangeland region in Samarkand ed O Tursunov and Y Zhou *E3S Web Conf.* **563** 03070
- [13] Abdalla M, Hastings A, Chadwick D R, Jones D L, Evans C D, Jones M B, Rees R M and Smith P 2018 Critical review of the impacts of grazing intensity on soil organic carbon storage and

other soil quality indicators in extensively managed grasslands *Agriculture, Ecosystems & Environment* **253** 62–81

Гулмурзаева Б.А.^{1,2}, Камолова Ш.К.^{1,2}, Турғунов Д.М.¹

¹Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент Ўзбекистон,

²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон

e.mail: gulmurzayevabibinur@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

МАЙДАНТОЛ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИ ҚОР ҚОПЛАМИ ДИНАМИКАСИНИНГ ДАРЁ ОҚИМИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Ушбу мақолада В.Л. Шульц таснифи бўйича музлик-қор сувларидан тўйинувчи дарёлар типига кирувчи Майдантол дарёси ҳавзасида қор қоплами майдонининг ўзгариши динамикаси тадқиқ этилган. Мазкур ишни амалга оширишида Landsat 5 ва Landsat 8 сунъий йўлдош тасвирларидан фойдаланилди. ГАТ технологиялари ёрдамида қор қопламини NDSI индекси асосида ажратиб олинди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, қор қоплами майдонининг баҳорги ҳолати дарёнинг йиллик сув сарфи билан кучли корреляцион боғлиқликка эга. Олинган натижалар тоғли ҳудудларда сув ресурсларини масофадан зондлаш усуллари ёрдамида мониторинг қилиши ва гидрологик прогнозларни ишлаб чиқишида муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Дарё, сув сарфи, музликлар, масофадан зондлаш, Landsat, NDSI индекси, ГАТ, қор қоплами динамикаси, мониторинг.

Гулмурзаева Б.А.^{1,2}, Камолова Ш.К.^{1,2}, Турғунов Д.М.¹

¹ Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан

² Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

e-mail: gulmurzayevabibinur@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИНАМИКИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА СТОК РЕКИ МАЙДАНТАЛ

Аннотация. В данной статье исследована динамика изменения площади снежного покрова в бассейне реки Майдантол, относящейся к категории рек снегово-ледникового питания согласно классификации В. Л. Шульца. В ходе исследования были использованы спутниковые снимки Landsat 5 и Landsat 8. С применением ГИС-технологий снежный покров был выделен на основе индекса NDSI. Результаты анализа показали, что весеннее состояние площади снежного покрова имеет сильную корреляционную связь с годовым расходом воды реки. Полученные результаты служат важной научной основой для мониторинга водных ресурсов в горных районах с использованием методов дистанционного зондирования, а также для разработки гидрологических прогнозов.

Ключевые слова: река, расход воды, ледники, дистанционное зондирование, Landsat, индекс NDSI, ГИС, динамика снежного покрова, мониторинг

Gulmurzayeva B.A.^{1,2}, Kamolova Sh.K.^{1,2}, Turgunov D.M.¹

¹ Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan

²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: gulmurzayevabibinur@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

EVALUATING THE INFLUENCE OF SNOW COVER DYNAMICS ON THE MAYDANTOL RIVER FLOW

Abstract. This article investigates the dynamics of snow cover area changes in the Maidantol River Basin, which belongs to the category of glacier-snow-fed rivers according to the V. L. Schultz classification. Landsat 5 and Landsat 8 satellite images were used in the study. Using GIS technologies, snow cover was extracted based on the NDSI index. The analysis showed that the spring condition of snow cover area has a strong correlation with the annual river water discharge. The